

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ

КАФЕДРА МЕТОДИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

ФИЛОЛОГИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

1 МАЯ 2025 Г.
ФЕРГАНА

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ

КАФЕДРА МЕТОДИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

ФИЛОЛОГИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

**Сборник материалов Республиканской
научно-практической конференции**

23 мая 2025 года

Фергана 2025

Республиканская научно-практическая конференция на тему: «**Русистика в Узбекистане**».

Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции. (6 июня 2023 года, г. Фергана, Узбекистан)

Под общей редакцией кандидата филологических наук, доцента Акбарова Ойбека Абдугафуровича

Редакционная коллегия:

Акбаров О.А. к.ф.н., доцент

Давлятова Г.Н. к.п.н., профессор

Таштемирова З.С. к.п.н., доцент

Собиров Н.С. к.ф.н., профессор

Курбонова М.О. д.ф.ф.н. (PhD), доцент

Рецензенты:

Юлчиев К.В. д.ф.н., профессор

Косимов А.А. д.ф.н., профессор

Технический исполнитель: Гиздулин Эльдар Фатихович

Сборник материалов конференции включает научные статьи ученых, специалистов-практиков, соискателей, аспирантов, докторантов, магистрантов, а также преподавателей филологических, педагогических и других вузов Республики Узбекистан, Республики Кыргызстан, Республики Казахстан и других зарубежных стран.

Сборник подготовлен кафедрой методики русского языка Ферганского государственного университета.

5. Влахов С.И., Флорин С.П. Непереваемое в переводе. – М.: Валент, 2009. – 360 с.
6. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980. – 242 с.
7. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М.: ЭТС, 2001. – 424 с.
8. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. – М.: Академический проект, 2001. – 992 с.
9. Raskin V. Semantic Mechanisms of Humor. – Dordrecht: Reidel, 1985. – 284 с.
10. Nida E.A., Taber C.R. The Theory and Practice of Translation. – Leiden: Brill, 1969. – 218 с.

G'ARB ADABIYOTIDA SIMVOLIZM TURLARI

Davletova Shalola Bahodir qizi
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti tayanch doktoranti, Toshkent

Annotatsiya. Simvolizm badiiy asarlarning o'ziga xos xususiyati bo'lib, aksar hollarda badiiy asarning qiymati uning simvolik vositalardan qanchalik foydalanganligi bilan belgilanadi. G'arb adabiyotshunoslari simvolizmni bir nechta turlarga ajratadilar. Quyidagi maqolada ushbu turlar haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: simvol, modernizm, maxsus ramzlar, ramz turlari, an'anaviy tur

Jahon adabiyotshunosligifa “maxsus simvolizm”, “an'anaviy simvolizm” va “tabiiy simvolizm” o'rtasida sezilarli darajada farq mavjud deb qaraladi. Modernizm oqimida ijod qilgan ijodkorlar maxsus simvolizmni ma'qul ko'radilar chunki bunda “kriptograf begona xabarni dekodlashi mumkin” bo'lgani singari bu turdagi ramziylikni faqat ehtiyotkor odam tushunishi mumkin bo'lgan tizimdir. Shunday bo'lsa ham, ko'plab maxsus ramzlar adabiyotdagi simvolik an'analarning bir qismiga aylandi. Ramziylikning an'anaviy turi qadimiy bo'lib, tushunilishi oson. “Tabiiy” ramziylik yuqorida aytib o'tilgan ramziylikning ikkala turidan ham keskin

farq qiladi. Taniqli amerikalik shoir Robert Frostning she'rlarini uning yorqin namunalari sifatida ko'rsatish mumkin. Masalan, "Qorli oqshomda o'rmonlar yonida to'xtash" (Stopping by Woods on a Snowy Evening) she'rida "uxlashimdan oldin bosib o'tishim kerak bo'lgan milya" (miles to go before I sleep) qatori buni aks ettiradi. Jumlaning mazmuni har bir sayohatchiga mos tushishi mumkin, ammo so'zlar qatlami ostidagi tabiiy ramzlar "uyqu" o'limni anglatasa, o'rmondan oldin ishlatilgan "yoqimli", "qorong'u" va "chuqur" sifatleri ijtimoiy mas'uliyatni, "saqlash va'dalari" esa axloqiy va ruhiy vazminlikni ifodalaydi.

Virjiniya Vulf ramzlarni boshqacha tasniflaydi. U odatda mohiyatan eskirgan odatiy ramzlar o'rniga yangi ramzlarni yaratishga da'vat etadi. U Zigmund Freyd nazariyasidagi ramzlar va Yungning ongsizlikdan kelib chiqadigan arxetiplaridan ramz sifatida foydalanishni yoqlamaydi. U insonning ta'riflash qiyin bo'lgan his-tuyg'ulari va fikrlarini ifodalash uchun oqilona ishlatilishi kerak bo'lgan estetik ramzlarni maqsadga muvofiq ravishda qo'llashning ahamiyatini ta'kidlaydi. Bu juda muhim, chunki shundagina estetik belgilar deb ataladigan narsalarni osongina tushunish va tushuntirish mumkin.

Frederik R. Karl va Marvin Magalaner ramzlarni kichik va katta turlarga ajratadilar. Kichik ramzlar faqat situatsion ahamiyatga yoki qiymatga ega, chunki u belgilar va harakatlarni bog'lash va umumiy kontekstning ba'zi jihatlariga oydinlik kiritish uchun ishlatiladi. Bunga misol tariqasida Konradning Miss Haldinning pardasini ramziy ravishda "G'arbiy ko'zlar ostida" (*Under Western Eyes*) asarida ishlatishini keltirish mumkin. Parda uning Razumovga bo'lgan munosabatini to'ldiradi. Uning pardani ilk bor ko'tarishi ko'nglini Razumovga ochishini anglatadi, pardani tushirishi esa Razumov unga yuragini ochishi kerakligini anglatadi. U o'z aybini his qilganda, uning pardasi his-tuyg'ulari kabi harakatsiz bo'ladi. Bu Razumovni unga bo'lgan his-tuyg'ularini ifoda etadigan pardasini ushlashga undaydi. Parda oxir-oqibat uning kundaligi uchun kichik detal bo'lib xizmat qiladi, unda Razumovning qizning akasiga xiyonat qilganidan keyingi kundalik hayoti

ko'rsatilgan. Ko'rinib turganidek, parda kichik ramz bo'lib, voqealar rivojiga chuqurroq olib kiruvchi vosita sifatida xizmat qilgan.

Katta ramz kichik ramzdan ajralib turadi, chunki u bevosita asar rivoji uchun muhim va shu bilan birga u butun asar mazmuniga olib boruvchi markaziy yo'l hisoblanadi. U asar tarkibiga singib ketadi va uning shakliga ham, mazmuniga ham tartib beradi. Asosiy (katta) ramzni an'anaviy tarzda Dikkensning xira uyi (*Bleak House*)da tumandan foydalanishi sifatida ham, Joysdagi (*A Portrait of the Artist as a Young Man*) *artistning yosh odam sifatidagi portretida* suvdan foydalanishi kabi ajoyib zamonaviy usulda ham ishlatilganligining guvohi bo'lamiz: Dikkens tumanni romanning mohiyatini anglashga undash uchun hamda romanni bir butunlik atrofida qurish uchun ishlatadi. Tuman markaziy tushuncha bo'lsa-da, u aniq ma'noga ega va uning ichki ma'nolari cheklangan, shuning uchun ham u ilohiy simvol emas, balki faqat dramatik zaruratdir. Joys romanidagi suv ramziy ma'noda bir necha simvolik bo'yoqdorlikka ega. Asosiy ramzni qo'llashning primitiv va yangi usullari o'rtasidagi farqni illyustrativ tarzda shunday ifodalash mumkin: Joys Dikkens tuman so'zini takroran ishlatganidek suv haqida gapirmaydi; Joys shunchaki suv ishtirokidagi voqealar yoki vaziyatlarni ko'rsatib beradi va o'quvchi bilan xayoliy aloqalarni o'rnatishga va suv ramzi roman turli xil motivlarining muhim bo'g'inlaridan biriga aylanishini o'zi tushunib yetishiga imkon beradi. Tuman ramz sifatida qabul qilinmasligidan xavotirda bo'lgan Dikkens uni doimo o'quvchining ko'z oldiga keltirishga harakat qiladi va uni ramziy qiymati bilan hayratga solishga urinish sezilib turadi.

Adabiyotchi Erich Fromm simvolizmni uch toifaga ajratadi: an'anaviy (tasavvurdagi assotsiatsiyalardan kelib chiqadigan), tasodifiy (faqat kontekst yordamida tushuniladigan) va universal (yurak-muhabbat; osmon-kenglik). U yana ikkinchi va uchinchi turdagi ramziy kategoriyalargina ramziy til xossalari ega ekanligini ta'kidlaydi, chunki ular insonning ichki tuyg'ularini ifodalaydi.

Nortsrop Fray ramzlar nazariyasini ishlab chiqdi va simvolizmning har xil turlarini o'ziga xos tarzda tasnifladi. U ramzlarni to'rtga bo'lib o'rgandi: a)

to'g'ridan-to'g'ri va tavsiflovchi, ya'ni motiv va belgi sifatidagi belgi; b) rasmiy, ya'ni tasvir sifatida belgi; d) afsonaviy, ya'ni arxetip sifatidagi ramz; e) anagogik, ya'ni ramziy butunlik sifatida. Ramzlarning birinchi toifasini muhokama qilar ekan, Fray adabiy asarlarda tashqi ma'no ikkinchi darajali ahamiyatga ega ekanligini, chunki ular tasvirlovchi yoki tasdiqlovchi vazifasini bajarmasligini aytadi. Darhaqiqat, adabiy asarning ma'nosini tashqi dunyo bilan butunlay bog'lanmagan tasavvur dunyosi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan faraziy yoki taxminiy deb ta'riflash mumkin. Odatda, "so'zma-so'z ma'no" tushunchasi noaniqlikdan mutlaqo xoli bo'lgan tavsiflovchi ma'noni anglatadi. Masalan, "mushuk" so'zi tom ma'noda mushuk degan ma'noni anglatadi va "miyov"laydigan hayvonga tegishli. Frayning fikricha, oddiy tavsiflovchi ma'no sifatidagi to'g'ridan-to'g'ri ma'noning bu an'anaviy vazifasi adabiyot va adabiy tanqid uchun unchalik ahamiyatga ega emas. Har bir adabiy asarda simvolizmning ichki ma'no va tavsif bosqichlari yaqqol namoyon bo'ladi. Ammo simvolik tavsifiy jihatning adabiyotga chuqur ta'siri Frayning fikriga ko'ra, uni "bayonda realistik va asarni qabul qilinish jarayonida didaktik yoki tavsiflovchi tomon moyil qilishdir. Badiiy asar ohangi to'g'ridan-to'g'ri nutqiy nasr singari bo'lib, uning asosiy vazifasi faraz orqali tushunishga undash va imkon qadar aniq tashqi voqelik taassurotini berishga qaratilgan bo'ladi".

Fray Karlaylning tashqi va ichki belgilar o'rtasidagi farq nazayasiga ishora qiladi. *Sartor Resartus*da Karlayl ta'kidlaganidek, milliy bayroq yoki xoch kabi qadimgi ramzlar borliqqa oid narsalarni anglatadi ammo ular badiiy adabiyot uchun muhim sanalmaydi. Badiiy asarlarda tez-tez uchraydigan hissiy ramzlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Romantizm davrning ba'zi tanqidchilari, Frayning fikriga ko'ra, "tematik jihatdan muhim tasvirlarda" simvolizmdan foydalanishgan hamda "allegoriya" va "simvolika" o'rtasidagi muhim farqlarni ko'rsatib o'tishgan. Birinchisi ramzlarga nisbatan "konkret" yondashuvni anglatadi, ya'ni mavjud narsa va predmetlarning tasvirlarini berish, keyin ularni g'oyalar orqali ifodalash deya izohlangan bo'lsa, yana bir nazariyada allegoriya "g'oyadan boshlanadigan va keyin uni ifodalash uchun aniq tasvirni topishga harakat qiladigan mavhum yondashuvdir"

deyilgan. Haqiqiy allegoriya ijodkorning o‘z obrazlari orqali ifodalayotgan badiiy niyati va misollar bilan aloqasini ochiq ko‘rsatishidir. Allegorik asar muallifi “bu bilan u shuni nazarda tutadi”, deb aniq va doimiy ravishda aytadi. Demak, Dante, Spenser, Tasso va Bunyan allegorik asarlarning mualliflaridir.

Xulosa. Simvolizmni turli davrlarda turlarga ajratgan adabiyotshunoslar fikrlarini umumlashtirgan holda uni “maxsus”, “an’anaviy” hamda “tabiiy” simvolizmga ajratish mumkin. Ramzlarning kontekstda bajarayotgan vazifasi ham bu borada inobatga olinishi muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.N. Whitehead, Symbolism: Its Meaning and Effect. Cambridge University Press, 1928. p. 74.
2. S.K. Langer, Feeling and Form. London, 1953, p. 27.
3. W.M. Urban, Language and Reality. London: Longmans, 1939, p. 420.
4. Carl H. Hamburg Symbol and Reality. Netherlands: Martinus Nijhoff, the Hague, 1970, p. 44
5. The Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. V. London: The Hogarth Press, 1953, p. 331.
6. The Complete Works of C.J Jung Vol. XVIII, ed. Herbert Read, Michael Fordham and George Gerhard Alder (London and Henley: Routledge and Kegan Paul, 1977), p. 253.

INGLIZ ADABIYOTIDA HIKOYA JANRINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI

**Madazimov Xabibullo,
FarDU mustaqil izlanuvchisi**

Annotatsiya. Maqolada ingliz adabiyotida kichik nasriy asarlar, xususan, hikoya janrining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari yoritilgan. Hikoya janrining XIX asr yozuvchilari ijodidagi o‘rni va adabiy janr sifatida shakllanishiga ta’sir etgan omillar haqida fikr yuritilgan.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Шермухаммадов Б.Ш. ФИЛОЛОГИЯ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: ТРАДИЦИИ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ.....	3
Секция 1. Современные информационные технологии в филологическом образовании: проблемы и решения в поликультурном мире.....	5
Собиров Н., Исмоилова Ф. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ВУЗЕ	5
Хакимов Э.Т., Туллекова К. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	16
Кариев А.Д., Миролимова Б. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ»	20
Косимов А.Р., Ахмаджонова Т.У. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ И СОЗДАНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ.....	25
Арслонова М., Муродова Д. ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИНТЕРНЕТ-PR-ТЕКСТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ.....	31
Расулов Ш.М. ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ	36
Секция 2. Методика преподавания языка и литературы: инновационные подходы.	41
Адинаев Ш.А. О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА И КЫРГЫСТАНА.....	47
Бахрамова М.М. ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	47
Турдалиев Д.О. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ.....	53
Хошимова Ш.К. ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА	58
Акрамова Г.И., Зохидова Д.О. РУССКАЯ ПАДЕЖНАЯ СИСТЕМА В ОБУЧЕНИИ НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА	63
Кодирова О.Ш. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ФОРУМОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ.....	67
Абдуллаева Б.Х., Ахмедова З.Ш. ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.....	72
Гимадетдинова В.Г., Зиёвуддинова М. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ	77
Абдуллаева Б.Х. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ МЕМОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.....	81
Ахмедова З.Ш., Юлбарсова У.М. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА В ОБУЧЕНИИ	86

Акрамова Г.И., Тухтасинзода М. ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ	413
Хусенова Д.У., Расулова М. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НОРМ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ	417
Valiyeva M.S. O‘ZBEK VA RUS MAQOLLARIDA MADANIY KOD.....	422
Дехконов Б.И., Абдужабборова С. ВЛИЯНИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ НА СОВЕРШЕНТВОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ	427
Sobirova Z.M. LEAP-Q: KO‘P TILLILIKNI VANOLASH USULI VA UNING NEYROPSIXOLINGVISTIKADAGI ANAMIYATI	429
Секция 5. Актуальные проблемы литературоведения и переводоведения.	434
Жўраев Х. АДАБИЙ АЛОҚА ВА ИЖОДИЙ ТАЪСИР МАСАЛАЛАРИ.....	434
Қосимов А., Ҳасанбоева О. “ОҚ КЕМА” ҚИССАСИДА МИФ УНСУРЛАРИ	439
Yo‘lchiyev Q. IQBOL MIRZONING “SAMARQAND SAYQALI” DRAMASINING TAHLILI HAQIDA	445
Sharafiddinov X. ERTAK – XALQ OG‘ZAKI POETIK IJODINING KENG TARQALGAN JANRI.....	449
Орипова Г.М. ЛИРИКАДА ПОЭТИК ОБРАЗЛАР: АНЪАНА ВА ЯНГИЛАНИШ.....	453
Жўраева М.А. АБДУРАУФ ФИТРАТНИНГ «ҲИНД САЙЁҲИ» АСАРИДА САФАР МОТИВИ.....	460
Ақбаров О.А., Мансурова Ф. ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН КАК НОВАЯ ФОРМА ЛИТЕРАТУРНОГО НАРРАТИВА	465
Турдалиев Д.О. ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ	469
Davletova Sh.B. G‘ARB ADABIYOTIDA SIMVOLIZM TURLARI	473
Madazimov X. INGLIZ ADABIYOTIDA NIKOYA JANRINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI	477
Гиздулин Э.Ф., Давлятова Г.Н. ПАНДЕМИЯ КАК МЕТАФОРА И ДВИГАТЕЛЬ СЮЖЕТА	487
Mirusmanova Z.Z. CLASSICAL EASTERN IMAGERY AND INTERTEXTUALITY IN BYRON’S POETRY	490
Полвонбоева Д., Ақбаров О.А. ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. В. ГОГОЛЯ	492
Йулдошева Д.Т. ЭВОЛЮЦИЯ АРХЕТИПОВ «РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК» И «АНГЛИЙСКИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН» В ЛИТЕРАТУРЕ	495
Султанов Р.А. ТАТАРСКАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ	498
Жураева У., Ходжаев С.А. ПЕЙЗАЖ КАК ОТРАЖЕНИЕ ТОСКИ И ОДИНОЧЕСТВА: АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ ОБРАЗОВ В РАССКАЗЕ ”ДОМ С МЕЗОНИНОМ”	502
Хамдамалиева Д., Ақбаров О.А. ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА	505